

СЎЗЛАШУВ УСЛУБИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ВАЗИФАВИЙ- НУТҚИЙ УСЛУБДА ҚЎЛЛАНИШИ

А.Мусаев Доцент

А.Қувватов магистрант

Истиклолнинг дастлабки йилларида ўзбек тилининг обрўйи учун ўзига хос қатъий ҳаракат-кураш бошланди. Матбуотда, радио-телевидение орқали ўзбек адабий тилининг ўзига хослиги, сўз қўллаш, грамматик шаклларни ишлатиш, янги сўз ва атамаларни ижод этиш борасида ранг-баранг фикр билдирилди. Улар орасида матбуот-миллат жарчиси, маънавият кўзгуси, муҳим тарбия воситаси ҳисобланади. Матбуот тарғибот, ташвиқот, тарбия, таъсирчанлик воситаси сифатида ўзбек адабий тилининг имкониятларини юзага чиқариш унинг тараққиёт даражасини белгилаш, адабий тил қонунларини, саводхонликни, нутқ маданиятини кўрсатиш учун муҳим аҳамиятга эга. Ўзбек адабий тилида юз бераётган жараённи кузатиб бориш, таҳлил этиш, баҳолаш, тегишли хулосалар чиқариш, унга ғамхўрлик қилиш, нотўғри ҳолатларни тузатиш, парвариш қилишда тилшунос олимлар, ёзувчи ва шоирлар улкан вазифани бажаради.

Ҳозирги ўзбек адабий тили меъёрининг шаклланиши, мустаҳкамлана бориши узоқ ва ўзига хос тарихий йўлни босиб ўтган. Шунинг ҳисобга олиб Юртбошимиз 2019 йил 21 октябрда “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида мувофиқ жуда кўплаб ишлар қилинмоқда.

Маънавият тилдан, тил маданиятидан бошланади. Тилнинг барча воситалари ва уларнинг имкониятларидан мақсадга мувофиқ тарзда ўринли, тўғри фойдаланган ҳолда тузилган нутқ маданий нутқдир. Нутқ маданияти мурожаатларнинг ҳам маънавиятли бўлишини талаб қилади.

Неологизмлар-янги ишлаб чиқариш ва ижтимоий муносабатлар, янги идеология, янгича яшаш шароити, фан ва техникадаги кашфиётлар натижасида пайдо бўлган сўзлардир¹.

Ўзбек тилининг софлигини сақлаш ва уни бойитиб бориш ҳамда аҳолининг нутқ маданиятини оширишда ҳам муайян вазифалар белгилаб олинган. Лекин афсуски бугунги кунда нутқимизга янги-янги чет тилидан таржимасиз сўзлар кириб келмоқда ва қўлланмоқда.

“Айрим телевидение ва радио бошловчилари, суҳондонларнинг ёки бошловчилик қилаётган журналистларнинг ўзбек тили имкониятларидан унумли фойдаланишга эътиборлари пастлиги, баъзан давлат тилига нописанд муносабатда бўлаётганликлари сезилиб қолмоқда”².

Бошқа тиллардан сўз ўзлаштириш асосида сўзларни айнан ўзлаштириш ва калькаланиш йўли билан олиш ҳамда ўзлашма сўзлардан янгича сўзлар ҳосил қилиш йўллари мавжуд³.

Бугунги кунда жамиятимиз тўхтамай ривожланиб бормоқда, афсуски янги технологиялар орқали сўзлашув нутқимизга кириб келаётган сўзларнинг кўпайиб кетганлигини ҳар куни кузатиб турибмиз. Бугунги ҳаётимизни, матбуот ва оммавий ахборот воситалари кундалик сўзлашув нутқимизда такрор-такрор бонг урмоқда. Булар: биржа, менежмент, маркетинг, бакалавр, магистр, лицей, контракт, сообщение инвестор, мотивация кабилар.

1.Сўзлашув нутқида неологизмлар қуйидаги йўллар билан юзага келади: Кўча боши, амалиётчи, яшил макон, томчилатиб суғориш, улуш, истиқлол авлоди, Темурбек мактаби, котиб, жамоа, дастур, тиббиёт, муаммо, ташриф, лойиҳа, тадбиркор ва бошқалар.

“Яшил макон” умуммиллий **лойиҳаси** учун кўчат экиш қўлланмасида республикамиз ҳудудларида қайси кўчат ва буталарни экиш бўйича тавсиялар берилган. (Жиззах ҳақиқати. 19.11.2022. 1-бет). 2022 йил январ-сентябрда

¹ Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилининг сўзлашув услуби. Тошкент, 1991, 65-б.

² Абдусайидов А. Нутқ маҳорати. Самарқанд, 2015. 28-б.

³ Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилининг сўзлашув услуби. Тошкент. 1991, 66-б.

кичик **тадбиркорларнинг** ЯХМдаги улуши 79.4 фоизни ташкил қилади. (Жиззах ҳақиқати. 19.11.2022. 3 бет).

2. Бошқа тиллардан сўз ўзлаштириш, ўзлашма сўзлардан янгича сўзлар ҳосил қилиш йўллари: **Мелиса (милиция), мошин (машина), сўтка (сотка), тилпон (телефон), собшени (сообщение), балниса (болница), пайнетчи, соткачи, истанса (станция), семон (семент), разниса (разница), привот (перевод) кроват (карават)** ва бошқалар.

-Она битта нарса қизиқ, а? **Милисанинг** кийими бор-у, **погони** йўқ? – деб сўради. Махсума пул санай туриб. (Т.Малик. Иблис девори. 21-б). Ичкарида **кароватнинг** ғичирлагани эшитилди ва озгина вақт ўтиб (Т.Малик. 107-бет). – Ўша **соткамга** телефон қилди. (Т.Малик, 118-б).

3. Чет тиллардан кирган сўзларни айнан ўзлаштириш йўли билан ясалади. – Яхшиси, -деди Шохрух, - **козинога** боришимиз керак. (Н.Исмоилов. Мафия сардори. 135-б). **Сумкамни** опқочишди! - дея бақириб юбораркан, уларнинг ортидан кува бошлади. (Н.Исмоилов. 135-б). **Фигурангиз** бузилишдан кўркиб, менга кўкрак бермагансиз. (Н.Исмоилов. 130-б). – Йўғ-э! – дея. Бек бир дона **купюра** олиб чироққа тутди. (Н.Исмоилов. 121-б). –Оёғимда маҳкам турибман. **Любой** одамнинг бемалол абжағини чиқараман, деб уйлаяпсанми? (Н.Исмоилов. 124-б).

Ёзувчи ва шоирлар бадиий асар нутқларида неологизмларга мурожаат қилганда уларни асосан номинатив вазифада ишлатади. Бу нарса катта таъсир ва тасвир кучига эга бўлган индивидуал нутқ неологизмларида яққол кўзга ташланади.

Бошқа тиллардан кирган лексика услубий хусусияти жиҳатдан фақат сўзлашув услубида қўлланади ва улар асар персонажларини нутқий жиҳатдан характерлашга хизмат қилади.